

РАЗДЕЛ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041105>

УДК 519.246.8

**ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕРДЕЧНОГО РИТМА МЕТОДОМ
КЛЕТЧНОГО ПОКРЫТИЯ**

Ф.А. Рагимов,

студент 2 курса, напр. «Биотехнические системы и технологии»

В.А. Баландин,

научный руководитель,

к.ф.-м.н., доц., кафедра БКСТ,

РТУ МИРЭА,

г. Москва

Аннотация: В работе исследуется фрактальное поведение сердечного ритма здорового пациента и пациента с мерцательной аритмией. Описывается алгоритм метода клеточного покрытия (МКП). Приведены графики зависимостей индекса фрактальности от длительностей ритмограмм, количества разбиения числовых рядов. Была написана программа в среде Mathcad Prime 3.1 для оптимизации поиска параметра фрактальности. Показано, что индекс фрактальности здоровых пациентов отличается в 1,5-2 раза от индекса фрактальности пациентов с мерцательной аритмией.

Ключевые слова: фрактальность сердечного ритма, фрактальный индекс, ритмограмма, метод клеточного покрытия, фрактальный анализ

FRACTAL ANALYSIS BY THE BOX – COUNTING METHOD OF THE HEART RATE

F.A. Ragimov,

2nd year student, ex. "Biotechnical Systems and Technologies"

V.A. Balandin,

Scientific Director,

Ph. D. Candidate, Assistant Professor, chair BCST,

RTU MIREA,

Moscow

Annotation: The paper investigates the fractal behavior of the heart rate of a healthy patient and a patient with atrial fibrillation. The algorithm of the box – counting method (BCM) is described. The graphs of the dependences of the fractality index on the durations of rhythmograms, the number of splitting of the numerical series are given. A program was written in the Mathcad Prime 3.1 environment to optimize the search for the fractality parameter. It has been shown that the fractality index of healthy patients differs by 1.5-2 times from the fractality index of patients with atrial fibrillation.

Keywords: heart rate fractality, fractal index, rhythmogram, the box – counting method, fractal analysis

В настоящее время, в современной кардиологии с позиции нелинейной динамики развиваются представления о кардиоритме, как о системе детерминированного хаоса [1]. Анализ хаотических особенностей функционирования сердечно-сосудистой системы дает основания использовать для ее описания разработанный теоретический аппарат динамического хаоса [2-3]. Для характеристики сложности динамической системы используется, в частности, понятие фрактальной размерности, впервые введенное Б. Мандельбротом [4]. Данный параметр может быть использован для оценки вариабельности сердечного ритма [5] и влияние на него различного вида патологий сердечной деятельности.

В настоящей работе представлены результаты расчета методом клеточного покрытия фрактального параметра [6], в качестве которого использован индекс фрактальности μ . Приводятся данные для здорового пациента и больного с диагнозом мерцательная аритмия. Исходные ритмограммы взяты из баз медицинских сигналов «MIT-BIT Normal Sinus Rhythm Database (nsrdb)» и «MIT-BIH Atrial Fibrillation Database (afdb)» международного ресурса Physionet [7]. Ритмограммой называется

зависимость $RR(t)$, то есть ритмограмма показывает значения длительностей между соседними R зубцами ЭКГ с течением времени.

В данном методе в качестве характеристики временного ряда используется индекс фрактальности. Существенным преимуществом которого является, тот факт, что для его определения достаточно существенно меньшего объема данных, чем, в частности, для расчета показателя Херста традиционным методом R/S-анализа [8].

Метод клеточного покрытия предполагает разбиение временного интервала на m подинтервалов одинаковой длительности δ , $\delta = T/m$, где T – длительность исследуемого участка ритмограммы. Количество разбиений m равняется 2^n , где $n = 1, 2 \dots 10$. Таким образом, параметр δ определяет шаг покрытия участка ритмограммы прямоугольниками. Высоту i -ого прямоугольника определяет величину размаха (R) варьирования в каждом из подинтервалов $R_i = \max(RR_i) - \min(RR_i)$, где $\max(RR_i)$, $\min(RR_i)$ – максимальное и минимальное значение в i -ом интервале разбиения (рис. 1).

Рисунок 1 – Клеточное покрытие для временного ряда

Далее определяется площадь каждого прямоугольника и полученные результаты суммируются. В результате получается суммарная площадь покрытия равная:

$$S(\delta) = \delta * \sum_{i=1}^m R_i(\delta). \quad (1)$$

Принимая во внимание, что $S(\delta) \sim \delta^{2-D}$, где D фрактальная размерность Хаусдорфа, получаем $R(\delta) \sim \delta^\mu$. Параметр μ ($\mu = 1-D$) называют индексом фрактальности [6], который можно определить методом наименьших

квадратов, аппроксимируя линейной функцией в двойном логарифмическом масштабе, зависимость $R(\delta)$.

Рисунок 2 – Зависимость величины $R(\delta)$

Представлен график зависимости $R(\delta)$ здорового пациента в двойном логарифмическом масштабе (рис. 2). Определенный в результате линейной аппроксимации индекс фрактальности μ составил 0,418.

Для реализации метода клеточного покрытия была написана программа обработки длительностей кардиоинтервалов в среде Mathcad Prime 3.1, позволяющая получить указанный индекс фрактальности. В работе использовались ритмограммы различной длительности: от 1 минуты до 1 часа. Далее для каждой длительности определялся данный показатель. Показано, что для длительности с выше 20 минут индекс фрактальности практически перестает меняться.

Показана зависимость индекса фрактальности от количества разбиений здорового пациента и для пациента с мерцательной аритмией (рис. 3).

Рисунок 3 – График зависимости изменения индекса фрактальности от степени 2

По графику видно, что индекс фрактальности больного пациента в 1,5-2 раза выше, чем у здорового пациента.

Данное положение дает основание для дальнейшего исследования указанного выше параметра на большем количестве пациентов, для получения статистически значимых результатов.

Список литературы

[1] Stein K.M. Fractal clustering of ventricular ectopy correlates with sympathetic tone preceding ectopic beats. / K.M. Stein, L.A. Karagouni, J.L. Anderson. // Circulation. – 1995. Vol. 91. 722-727 p.

[2] Антонов В.И. Динамический фрактальный анализ вариабельности сердечного ритма [Текст]. / В.И. Антонов, А.И. Загайнов, Ву ван Куанг. // Научно-технические ведомости СПбГПУ 1' 2012 Информатика. Телекоммуникации. Управление. Вып. 1(140)/2012: сб. статей. – СПб, 2012. 88-94 с.

[3] Кроновер Р.М. Фракталы и хаос в динамических системах. Основы теории. [Текст]. / Р.М. Кроновер. – Москва: Постмаркет, 2000. 352 с.

[4] Kligfield P. Computer-assisted analysis of Holter recordings. / P. Kligfield, K.M. Stein, E.M. Herrold. – N.Y.: Annals New York Academy of Sciences, 1990. 353-366 p.

[5] Поздняков С.В. Некоторые фрактальные характеристики сигнала ЭКГ (применительно к задачам обработки сигнала ЭКГ во время выхода в открытый космос) [Текст]. / С.В. Поздняков, А.М. Носовский, Е.В. Каминская, М.М. Плющай. // Научное обозрение. Биологические науки № 6: сб.статей. – Москва, 2016. 64-71 с.

[6] Антонова И.В. Применение метода фрактального анализа к исследованию временных рядов [Текст]. / И.В. Антонова, Н.А. Чикина. // Вестник НТУ «ХПИ», 2015, №32 (1141): сб. статей. – Харьков, 2015. 4-8 с.

[7] PhysioNet. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.physionet.org/>. (дата обращения: 20.04.2021).

[8] Гачков А.А. Рандомизированный алгоритм R/S-анализа финансовых рядов [Текст]. / А.А. Гачков. // Стохастическая оптимизация в информатике. – 2009. № 1. 57-58 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Stein K.M. Fractal clustering of ventricular ectopy correlates with sympathetic tone preceding ectopic beats. / K.M. Stein, L.A. Karagouni, J.L. Anderson. // Circulation. – 1995. Vol. 91. 722-727 p.

[2] Antonov V.I. Dynamic fractal analysis of heart rate variability [Text]. / V.I. Antonov, A.I. Zagainov, Wu van Quang. // Scientific and technical statements of SPbSPU 1 '2012 Informatics. Telecommunications. Control. Issue 1 (140) / 2012: Sat. articles. – Spb, 2012. 88-94 p.

[3] Kronover R.M. Fractals and chaos in dynamical systems. Foundations of the theory. [Text]. / R.M. Kronover. – Moscow: Postmarket, 2000. 352 p.

[4] Kligfield P. Computer-assisted analysis of Holter recordings. / P. Kligfield, K.M. Stein, E.M. Herrold. – N.Y.: Annals New York Academy of Sciences, 1990. 353-366 p.

[5] Pozdnyakov S.V. Some fractal characteristics of the ECG signal (in relation to the tasks of processing the ECG signal during a spacewalk) [Text]. / S.V. Pozdnyakov, A.M. Nosovskiy, E.V. Kaminskaya, M.M. Ivy. // Scientific Review. Biological sciences No. 6: collection of articles. – Moscow, 2016. 64-71 p.

[6] Antonova I.V. Application of the method of fractal analysis to the study of time series [Text]. / I.V. Antonova, N.A. Chikina. // Bulletin of NTU "KhPI", 2015, No. 32 (1141): collection of articles. articles. – Kharkov, 2015. 4-8 p.

[7] PhysioNet. [Electronic resource]. – URL: <https://www.physionet.org/>. (date of access: 20.04.2021).

[8] Gachkov A.A. A randomized algorithm for R / S analysis of financial series [Text]. / A.A. Gachkov. // Stochastic optimization in computer science. – 2009. No. 1. 57-58 p.

© Ф.А. Рагимов, 2021

Поступила в редакцию 02.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Рагимов Ф.А. Фрактальный анализ сердечного ритма методом клеточного покрытия // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 251-257. URL: <https://ip-journal.ru>